

A PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

FEMALE PARTICIPATION IN HOSPITAL ADMINISTRATION POSITIONS

Carla Andréa Alves de Sousa¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: A participação feminina nos cargos da administração hospitalar é um tema relevante que destaca o papel das mulheres na gestão e liderança no setor de saúde. Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo na presença feminina em cargos de tomada de decisão em hospitais, refletindo uma mudança positiva nas dinâmicas organizacionais. Mulheres em posições de liderança na administração hospitalar trazem uma perspectiva diversificada e habilidades únicas para o ambiente de saúde. Elas desempenham um papel crucial na implementação de políticas que abordam as necessidades específicas dos pacientes, além de contribuírem para uma cultura organizacional mais inclusiva e sensível às questões de gênero. O reconhecimento da importância da diversidade de gênero na administração hospitalar não apenas promove a equidade, mas também melhora a eficiência operacional. Estudos sugerem que equipes de liderança diversificadas, incluindo mulheres, estão associadas a melhores resultados financeiros e desempenho organizacional. Portanto o objetivo deste artigo é compreender a importância feminina nos cargos hospitalares, assim como entender as barreiras e dificuldades do processo de uma mulher até atingir um cargo administrativo em um hospital e como a influência cultural e social impacta nesse contexto. Este estudo propõe acima de tudo uma reflexão para o avanço da temática sobre as mulheres em cargos administrativos em hospitais, trazendo um referencial teórico de diversas fontes, como artigos, revistas, livros e analisados conjuntamente com estudos acadêmicos. Apesar dos avanços, persistem desafios como a disparidade salarial de gênero e a sub-representação em cargos de liderança de nível mais elevado. Iniciativas de mentoreamento, programas de desenvolvimento profissional e políticas organizacionais inclusivas são fundamentais para promover a igualdade de oportunidades e superar esses obstáculos.

Palavras-chave: Gênero, Diversidade, Igualdade de Oportunidades..

Abstract: Female participation in hospital administration positions is a relevant topic that highlights the role of women in management and leadership in the health sector. In recent years, there has been a significant increase in the presence of women in decision-making positions in hospitals, reflecting a positive change in organizational dynamics. Women in leadership positions in hospital administration bring a diverse perspective and unique skills to the healthcare environment. They play a crucial role in implementing policies that address the specific needs of patients, as well as contributing to a more inclusive and gender-sensitive organizational culture. Recognizing the importance of gender diversity in hospital administration not only promotes equity but also improves operational efficiency. Studies suggest that diverse leadership teams, including women, are associated with better financial results and organizational performance. Therefore, the objective of this article is to understand the importance of women in hospital positions, as well as to understand the barriers and difficulties in a woman's process until she reaches an administrative position in a hospital and how cultural and social influence impacts this context. This study proposes, above all, a reflection on the advancement of the topic on women in administrative positions in hospitals, bringing a theoretical framework from different sources, such as articles, magazines, books and analyzed together with academic studies. Despite advances, challenges such as the gender pay gap and underrepresentation in higher-level leadership positions persist. Mentoring initiatives, professional development programs and inclusive organizational policies are key to promoting equal opportunities and overcoming these obstacles.

Keywords: Gender, Diversity, Equal Opportunities..

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: carlaaa@hapvida.com.br

²Orientador do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A participação feminina nos cargos da administração hospitalar é de extrema importância, uma vez que a diversidade de gênero pode trazer benefícios significativos para a gestão e tomada de decisões. Estudos têm mostrado que equipes com maior representatividade feminina tendem a ser mais inovadoras, criativas e eficientes, uma vez que as mulheres trazem perspectivas diferentes e complementares às dos homens. Além disso, a presença de mulheres em cargos de liderança pode contribuir para a promoção da igualdade de gênero dentro das organizações, servindo como exemplo e inspiração para outras profissionais.

As barreiras culturais e sociais também limitam a participação feminina nos cargos da administração hospitalar. Estereótipos de gênero ainda são fortemente enraizados na sociedade, o que leva à expectativa de que as mulheres devem se dedicar prioritariamente aos cuidados domésticos e familiares. Essa visão tradicional sobre o papel das mulheres acaba por restringir suas oportunidades de ascensão profissional e dificulta a conciliação entre vida pessoal e carreira. Além disso, a falta de representatividade feminina em cargos de liderança cria um ciclo vicioso, no qual as mulheres têm menos modelos e referências para se espelharem.

No entanto, ainda há desafios a serem superados para garantir uma maior participação feminina nos cargos da administração hospitalar. É necessário combater o preconceito e os estereótipos de gênero enraizados na sociedade, além de promover mudanças culturais que valorizem o potencial das mulheres em posições de liderança. Além disso, é essencial criar políticas públicas e estratégias específicas para incentivar a participação feminina nessa área, garantindo oportunidades igualitárias e criando um ambiente propício ao desenvolvimento profissional das mulheres.

Portanto o objetivo deste artigo é compreender a importância feminina nos cargos hospitalares, assim como entender as barreiras e dificuldades do processo de uma mulher até atingir um cargo administrativo em um hospital e como a influência cultural e social impacta nesse contexto. Este estudo propõe acima de tudo uma reflexão para o avanço da temática sobre as mulheres em cargos administrativos em hospitais, trazendo um referencial teórico de diversas fontes, como artigos, revistas, livros e analisados conjuntamente com estudos acadêmicos.

Embora esse tema seja muito relevante em nosso cenário atual, até o momento foram encontrados poucos trabalhos que discutam esse assunto sob o ponto de vista teórico e contextual, compilando aqui as informações mais importantes sobre a temática da participação feminina nos cargos administrativos e de gestão em hospitais. Dessa maneira, se fosse realizada

uma revisão da literatura sobre o tema: A participação feminina nos cargos de gestão hospitalar, isso contribuiria com a ampliação dos conhecimentos dos leitores sobre essa temática específica, pois as revisões tem a função de preencher as lacunas existentes na literatura através da combinação de diferentes pesquisas bibliográficas (Cordeiro, 2007). O que justifica a realização deste trabalho, pois a função dele é sumarizar as principais descobertas científicas sobre o tema proposto e apresentar os resultados obtidos para uma análise aprofundada sobre o assunto

2. PARTICIPAÇÃO EM FEMININA EM CARGOS DE LIDERANÇA COM ENFOQUE NA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

A temática da diversidade e inclusão nas organizações é fundamental e atual, refletindo um aumento na valorização da multiplicidade de experiências e identidades no ambiente de trabalho. O Brasil, caracterizado por sua diversidade, abriga uma população que ultrapassa os 203 milhões de habitantes. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, 51,48% dessa população são mulheres, enquanto 48,51% são homens. Isso gera a reflexão e avaliação de como é a participação feminina no ambiente de trabalho, e enfocando em cargos de gestão se torna relevante para este estudo.

A participação feminina em cargos de liderança tem sido um tema de discussão importante nas últimas décadas. Embora haja avanços em diversos setores, ainda existem desafios a serem superados para alcançar a igualdade de gênero em posições de liderança. A participação feminina nos cargos de liderança traz consigo uma diversidade de gênero que pode contribuir significativamente para a gestão e tomada de decisões. A presença de mulheres nesses cargos traz diferentes perspectivas e abordagens, o que pode levar a soluções mais criativas e inovadoras. Além disso, estudos têm mostrado que equipes com maior diversidade de gênero tendem a ser mais eficientes e produtivas, uma vez que diferentes pontos de vista são considerados na busca por soluções (Nunes, 2017).

No entanto, as mulheres que buscam ascender em cargos de liderança na área da administração hospitalar enfrentam diversos desafios. O preconceito de gênero ainda é uma realidade presente nesse ambiente, o que muitas vezes resulta em discriminação e dificuldades para alcançar posições de destaque. Além disso, as barreiras culturais também se apresentam como obstáculos para as mulheres, uma vez que normas sociais e expectativas tradicionais podem limitar suas oportunidades de crescimento profissional (Oliveira, 2023).

Conforme o artigo de Eduardo Thornton (2022), foi abordado a diversidade de gênero, pode-se ver que com base no Quadro 1, as mulheres passaram a ocupar nos últimos anos grandes cargos no âmbito empresarial.

Quadro 1: Dados de diversidade de Gênero no ambiente empresarial.

Desafio	Dados	Fonte
CEOs	As mulheres passaram de 13% a 17% dos CEOs do país. E a tendência é que no próximo ano, a proporção deve passar de 20%	Panorama Mulheres (2023)
Cargo de Liderança	38% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres.	Grant Thornton (2022)
Vice-Presidentes	Mulheres passaram de 23% dos vice-presidentes do país em 2019 a 34% em 2022	Panorama Mulheres (2023)

Fonte: Elaborado pelo (Sousa, 2023), baseado em Panorama Mulheres (2023) e Grant Thornton (2022).

A pesquisa conduzida pela Grant Thornton em 2022, juntamente com a Panorama Mulheres realizada pelo Insper (conforme apresentado no Quadro 1), revela uma tendência ascendente no aumento da presença de mulheres em cargos de liderança. Essa tendência alinha-se com dados correlatos provenientes da campanha pela diversidade de gênero promovida pelo Instituto Ethos (2023). A conjunção dessas fontes sugere um movimento positivo em direção à promoção da igualdade de gênero e representatividade feminina em diversos setores.

A participação feminina em cargos na administração hospitalar tem evoluído ao longo do tempo, refletindo mudanças nas atitudes sociais e nas oportunidades profissionais. Aqui estão algumas considerações sobre a presença de mulheres em cargos de liderança na gestão de hospitais. Nas últimas décadas, houve um aumento na participação de mulheres em cargos de administração hospitalar, incluindo funções como diretoras executivas, diretoras de enfermagem, diretoras financeiras e outras posições de liderança.

Em muitos casos, as mulheres têm historicamente desempenhado papéis proeminentes em áreas como enfermagem e serviços sociais nos hospitais. Essa experiência pode ser um trampolim para cargos de liderança mais elevados na administração hospitalar. Mesmo com avanços, ainda existem desafios para as mulheres avançarem para posições de liderança em alguns setores da administração hospitalar. Barreiras incluem preconceitos de gênero, estereótipos e a chamada "lacuna de liderança".

A diversidade de gênero na administração hospitalar traz benefícios significativos, incluindo uma variedade de perspectivas e abordagens para enfrentar desafios complexos. Mulheres líderes podem trazer insights valiosos, especialmente em áreas relacionadas ao cuidado ao paciente. A administração hospitalar muitas vezes exige longas horas de trabalho e pode ser desafiadora para quem busca equilibrar responsabilidades profissionais e pessoais.

Iniciativas que promovem um equilíbrio adequado podem facilitar a ascensão das mulheres em posições de liderança.

Iniciativas educacionais e programas de desenvolvimento profissional são fundamentais para capacitar as mulheres a buscarem posições de liderança. Isso inclui oportunidades para aprimorar habilidades de gestão, liderança e negociação. É crucial promover mudanças culturais e institucionais para eliminar preconceitos de gênero e criar um ambiente inclusivo que valorize a diversidade.

A participação em redes profissionais e programas de mentoria pode ser benéfica para as mulheres que buscam avançar em suas carreiras na administração hospitalar.

Reconhecer e celebrar as realizações das mulheres em cargos de liderança na administração hospitalar é fundamental para inspirar outras mulheres e destacar o valor da diversidade de gênero.

Diversas teorias e conceitos têm sido desenvolvidos para compreender a participação feminina nos cargos da administração hospitalar. A teoria do teto de vidro, por exemplo, argumenta que existe uma barreira invisível que impede as mulheres de alcançarem os cargos mais altos nas organizações. Já a teoria da segregação ocupacional aponta para a tendência das mulheres ocuparem predominantemente cargos em áreas consideradas "femininas", como enfermagem e recursos humanos, enquanto os homens ocupam cargos de maior prestígio e poder (Dias, Carvalho, Almeida, 2017).

Em resumo, a promoção da participação feminina em cargos de liderança na administração hospitalar é um aspecto crucial da construção de equipes eficazes e da melhoria contínua dos serviços de saúde. Esforços contínuos para eliminar barreiras e promover a igualdade de oportunidades são essenciais para criar ambientes mais equitativos e eficientes no setor da saúde.

3. A EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Durante a antiguidade, a participação feminina nos cargos da administração hospitalar era bastante significativa. Mulheres como Aspasia de Mileto e Agnodice de Atenas exerciam funções de liderança e poder dentro das instituições de saúde. Aspasia, por exemplo, era conhecida por sua habilidade em administrar hospitais e por sua influência na tomada de

decisões relacionadas à gestão dessas instituições. Já Agnodice, além de ser uma médica renomada, também atuava como administradora de um hospital em Atenas, onde era responsável pela organização dos recursos e pelo gerenciamento das equipes médicas (Zanatta, Freitas, Carelli, Costa, 2022).

Durante a Idade Média, a influência da Igreja Católica foi determinante na exclusão das mulheres dos cargos de administração hospitalar. A sociedade patriarcal da época impunha restrições às mulheres, considerando-as incapazes de exercer funções de liderança. A Igreja defendia que as mulheres deveriam se dedicar exclusivamente aos afazeres domésticos e à maternidade, o que resultou na marginalização das mulheres nos espaços públicos, incluindo os hospitais. Essa exclusão foi reforçada pela visão negativa da mulher como pecadora e tentadora, o que contribuiu para a manutenção do poder masculino nas instituições hospitalares (Dias, Carvalho, Almeida, 2017).

No século XIX, surgiram as primeiras escolas de enfermagem, representando um marco importante para a participação feminina na administração hospitalar. Nesse contexto, as mulheres desempenharam um papel essencial tanto como alunas quanto como professoras nessas instituições. Elas contribuíram para a profissionalização da área de enfermagem e para a inserção feminina na administração hospitalar, uma vez que passaram a ocupar cargos de liderança e gestão nas instituições de saúde (Nunes, 2017).

No século XX, o movimento feminista conquistou importantes avanços na ampliação da participação das mulheres nos cargos de administração hospitalar. Líderes femininas como Florence Nightingale e Elizabeth Blackwell se destacaram nesse período, defendendo a igualdade de oportunidades para as mulheres na área da saúde. Essas mulheres foram pioneiras em suas áreas de atuação e influenciaram diretamente a inclusão feminina nos cargos de gestão hospitalar, abrindo caminho para outras mulheres ocuparem posições de destaque nessa área (Trasivan, 2018).

4. .DESAFIOS DAS MULHERES NA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR.

A administração hospitalar é uma área de extrema importância para o funcionamento eficiente e eficaz das instituições de saúde. Nesse contexto, a participação feminina nos cargos de liderança desempenha um papel essencial, pois traz consigo diferentes perspectivas e soluções para os desafios enfrentados pelo setor. A diversidade de gênero na administração hospitalar permite uma abordagem mais abrangente e inclusiva, considerando as necessidades e demandas tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde (De França, 2021).

No entanto, as mulheres que buscam ocupar cargos de liderança na administração hospitalar enfrentam diversas barreiras e desafios. O preconceito de gênero ainda é uma realidade presente nesse ambiente, o que muitas vezes resulta em oportunidades limitadas em comparação aos homens. Além disso, a falta de igualdade salarial e a dificuldade em conciliar as responsabilidades profissionais com as pessoais são obstáculos adicionais enfrentados pelas mulheres nessa área (Faria, Leite, Silva, 2017).

Apesar desses desafios, as mulheres possuem competências e habilidades únicas que podem contribuir significativamente para a administração hospitalar. A capacidade de comunicação empática, por exemplo, permite estabelecer relações interpessoais mais sólidas com os pacientes e suas famílias, promovendo um atendimento mais humanizado. Além disso, o pensamento estratégico e a habilidade de conciliar diferentes demandas são características essenciais para lidar com os complexos desafios da gestão hospitalar (Faria, Leite, Silva, 2017).

Para promover a participação feminina nos cargos da administração hospitalar, é necessário adotar iniciativas e políticas que incentivem a igualdade de oportunidades. Programas de mentoria podem ser implementados para apoiar o desenvolvimento profissional das mulheres, proporcionando orientação e apoio em suas carreiras. Além disso, políticas de igualdade salarial devem ser estabelecidas, garantindo que as mulheres recebam remuneração justa pelo seu trabalho (Xavier, 2018).

Existem exemplos inspiradores de mulheres que ocupam cargos de liderança na administração hospitalar e obtiveram resultados positivos em suas gestões. Suas trajetórias mostram que é possível superar os obstáculos e alcançar o sucesso nessa área. Essas líderes demonstram competência, determinação e capacidade de inovação, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes e para a eficiência organizacional (Xavier, Yannoulas, 1995).

A diversidade de gênero na administração hospitalar traz uma série de benefícios. A melhoria na qualidade do atendimento aos pacientes é um dos principais aspectos positivos dessa diversidade, pois diferentes perspectivas e experiências contribuem para uma abordagem mais completa e inclusiva no cuidado com a saúde. Além disso, a promoção de um ambiente mais inclusivo favorece a retenção de talentos e o desenvolvimento profissional das mulheres, resultando em equipes mais engajadas e produtivas (Fabrício, Pereira, 2021).

No entanto, ainda existem desafios futuros a serem enfrentados para aumentar ainda mais a participação feminina nos cargos da administração hospitalar. Mudanças culturais nas

organizações são necessárias para eliminar o preconceito de gênero e promover uma cultura de igualdade. Os líderes desempenham um papel essencial nesse processo, pois devem ser agentes de mudança e promover a igualdade de gênero em suas instituições. A criação de oportunidades iguais e o reconhecimento do potencial das mulheres são essenciais para garantir uma administração hospitalar mais diversa e inclusiva (Trasivan, 2018).

A diversidade de gênero nos cargos de liderança da administração hospitalar é de extrema importância, uma vez que a participação feminina traz consigo diferentes perspectivas e experiências para a tomada de decisões. As mulheres possuem uma visão única sobre questões relacionadas à saúde, bem-estar e cuidado, o que pode contribuir significativamente para a formulação de estratégias mais abrangentes e eficazes. Além disso, a presença feminina na liderança promove um ambiente mais inclusivo e equilibrado, no qual as necessidades e demandas de todos os envolvidos são consideradas (Santos, Silva, Rolhagenes, 2023).

No entanto, as mulheres enfrentam diversos desafios na busca por cargos de liderança na área da administração hospitalar. O preconceito e os estereótipos de gênero ainda persistem na sociedade, o que muitas vezes resulta em discriminação e falta de reconhecimento das competências femininas. Além disso, as responsabilidades familiares muitas vezes recaem sobre as mulheres, o que pode dificultar sua ascensão profissional. É essencial combater esses obstáculos e criar um ambiente favorável à igualdade de oportunidades (Pinto, Vieira, Silva, 2022).

As mulheres possuem competências e habilidades únicas que podem contribuir para os cargos de liderança na administração hospitalar. A empatia é uma característica intrínseca às mulheres, o que lhes permite compreender melhor as necessidades dos pacientes e colaboradores. Além disso, a capacidade de comunicação efetiva e a habilidade em resolver conflitos são características essenciais para um bom líder na área da saúde. Portanto, valorizar essas competências é essencial para promover a participação feminina nos cargos de liderança (Silva, Pereira, 2018).

O exemplo e o papel das líderes femininas são fundamentais na inspiração e motivação de outras mulheres a buscarem posições de destaque na administração hospitalar. Quando as mulheres ocupam cargos de liderança, elas se tornam modelos a serem seguidos, demonstrando que é possível alcançar o sucesso profissional mesmo em um ambiente predominantemente masculino. Além disso, essas líderes podem criar programas de mentoria e desenvolvimento profissional específicos para mulheres, incentivando-as a desenvolverem suas habilidades e competências (Oliveira, 2023).

A implementação de políticas e programas específicos é essencial para promover a participação feminina nos cargos de liderança da administração hospitalar. Programas de mentoria podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades necessárias para assumir posições de destaque, enquanto treinamentos específicos podem capacitar as mulheres a enfrentarem os desafios do ambiente corporativo. Além disso, é importante criar políticas internas que incentivem a equidade salarial e a promoção baseada no mérito, garantindo que as mulheres sejam reconhecidas e valorizadas por seu trabalho (De França, 2021).

A participação feminina nos cargos de liderança da administração hospitalar traz benefícios econômicos e sociais significativos. Estudos têm mostrado que empresas com maior diversidade de gênero em seus quadros diretivos apresentam maior eficiência organizacional e melhores resultados financeiros. Além disso, ao promover a igualdade de oportunidades, é possível reduzir as desigualdades sociais e contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva (Oliveira, Binotto, 2018).

Para superar as barreiras que impedem a participação feminina nos cargos de liderança da administração hospitalar, é necessário adotar estratégias específicas. A criação de políticas internas que incentivem a equidade salarial e a promoção baseada no mérito é essencial para garantir que as mulheres sejam reconhecidas e valorizadas por seu trabalho. Além disso, é importante promover a conscientização sobre os estereótipos de gênero e combater o preconceito por meio de campanhas educativas. Dessa forma, será possível criar um ambiente mais inclusivo e igualitário, no qual as mulheres tenham as mesmas oportunidades de ascensão profissional (Volpe, Silva, 2016).

5. ESTRATÉGIAS E POLITICAS PARA MULHERES NA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR.

Para promover a participação feminina nos cargos de liderança na administração hospitalar, hospitais e instituições de saúde têm adotado estratégias e políticas específicas. Programas de mentoria têm sido implementados para apoiar o desenvolvimento profissional das mulheres, proporcionando orientação e networking. Políticas de igualdade salarial também são fundamentais para garantir que as mulheres sejam remuneradas de forma justa. Além disso, incentivos à capacitação profissional, como bolsas de estudo e cursos de liderança, têm sido oferecidos para estimular o crescimento das mulheres nessa área (Xavier, Yannoulas, 1995).

A presença feminina nos cargos de administração hospitalar tem demonstrado resultados

positivos e impactos significativos. Hospitais que possuem uma maior representatividade feminina nesses cargos têm observado um aumento da eficiência operacional, uma vez que diferentes perspectivas são consideradas na tomada de decisões. Além disso, a melhoria na qualidade do atendimento ao paciente é outro benefício observado, uma vez que as mulheres tendem a ter habilidades interpessoais mais desenvolvidas. A maior satisfação dos colaboradores também é um resultado importante, pois a diversidade de gênero cria um ambiente mais inclusivo e acolhedor (Volpe, Silva, 2016).

As diferenças entre a participação feminina nos cargos da administração hospitalar em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento são significativas. Nos países desenvolvidos, há uma maior representatividade feminina nesses cargos, resultado de políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero e mudanças culturais mais avançadas. Já nos países em desenvolvimento, as disparidades são mais evidentes, com menos mulheres ocupando cargos de liderança. Para reduzir essas disparidades, é necessário investir em políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades e o empoderamento das mulheres, além de combater o preconceito e a discriminação de gênero (Oliveira, Binotto, 2018).

As perspectivas futuras para a participação feminina nos cargos da administração hospitalar são influenciadas por mudanças sociais, culturais e políticas. À medida que a sociedade evolui e se torna mais inclusiva, espera-se que haja um aumento na representatividade feminina nessa área. No entanto, ainda existem desafios a serem enfrentados, como a desconstrução de estereótipos de gênero arraigados na cultura e nas organizações. Além disso, é essencial que as políticas públicas continuem sendo implementadas para garantir a igualdade de oportunidades e o empoderamento das mulheres na administração hospitalar (Travisian, 2018).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi utilizado ao longo da pesquisa referenciais teóricos e estudos bibliográficos para o desenvolvimento deste trabalho, buscando enfatizar como as mulheres ao longo dos anos conseguiram alcançar grandes cargos na gestão de empresas e com ênfase na administração hospitalar que foi o principal objetivo do trabalho proposto, com intuito de esclarecer a temática de forma objetiva e clara, buscando desde o passado até o atualidade.

E apesar dos avanços conquistados, as mulheres ainda enfrentam desafios na busca por igualdade de oportunidades na administração hospitalar. O preconceito de gênero persiste, dificultando o acesso das mulheres aos cargos mais altos e limitando suas chances de ascensão

profissional. Além disso, muitas mulheres enfrentam dificuldades em conciliar carreira e maternidade, o que pode impactar negativamente sua progressão na carreira hospitalar (Volpe, Silva, 2016).

Para promover a igualdade de gênero na administração hospitalar, políticas públicas têm sido implementadas. A adoção de cotas e programas específicos de capacitação para mulheres tem se mostrado eficaz na promoção da representatividade feminina nessa área. Essas políticas têm contribuído para aumentar a presença das mulheres nos cargos de liderança hospitalar e para garantir que elas tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (Faria, Leite, Silva, 2017).

Olhando para o futuro, é possível vislumbrar uma maior participação feminina nos cargos da administração hospitalar. Avanços recentes indicam uma maior conscientização sobre a importância da diversidade de gênero nas equipes de gestão hospitalar. Medidas como a implementação de políticas de igualdade salarial e a criação de programas de mentoria para mulheres podem contribuir para garantir uma representatividade mais equilibrada das mulheres nessa área. Além disso, é essencial que sejam criados espaços de discussão e reflexão sobre as questões de gênero no ambiente hospitalar, visando à construção de um ambiente mais inclusivo e igualitário para todas as profissionais (Zanatta, Freitas, Carelli, Costa, 2022).

REFERÊNCIAS

CASTRO SILVA, C. de; PEREIRA, MMO. Gênero e Gestão na Área de Saúde: Um Estudo com Gestoras da Região do Alto Paranaíba-MG. *Revista Brasileira de ...*, 2018. Disponível em: <<https://www.periodicos.cesg.edu.br/index.php/gestaoeengenharia/article/view/362>>. Acesso em: [data de acesso].

DE FRANÇA, C. R. Inserção da mulher no serviço público macaense: atuação histórica e impressão de servidores da Secretaria Municipal... Disponível em: <link>. Acesso em: [data de acesso].

DIAS, J. C.; CARVALHO, F. S.; ALMEIDA, M. B. X. A questão de gênero e do empoderamento das mulheres em cargos de liderança: Um estudo exploratório em hospitais particulares. *Seminário Nacional e ...*, 2017. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/229301680.pdf>>. Acesso em: [data de acesso].

ETHOS. Pesquisa ETHOS época de diversidade equidade e inclusão revela que empresas brasileiras estão avançando na promoção de grupos minorizados. 2023. Disponível em: <<https://www.ethos.org.br/cedoc/pesquisa-ethos-epoca-de-diversidade-equidade-e-inclusao-revela-que-empresas-brasileiras-estao-avancando-na-promocao-de-grupos-minorizados/>>.

FABRÍCIO, J. dos S.; PEREIRA, J. A. A mulher administradora na gestão hospitalar: um estudo de caso na região centro-sul do estado do Paraná. Disponível em: <https://fatece.edu.br/arquivos/arquivos-empresas/empreendedorismo/volume10/Joicele%20dos%20Santos%20Fabr%20C%20ADcio_%20Jaiane%20Aparecida%20Pereira.pdf>. Acesso em: [data de acesso].

FARIA, R.M.O., LEITE, I.C.G., Silva, G.A. O sentido da relação trabalho e saúde para os assistentes em administração de uma universidade pública federal no Estado de Minas Gerais. *Physis: Revista de Saúde*, 2017, v. 27, n. 3, p. 541-559. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/physis/2017.v27n3/541-559/pt/>>. Acesso em: [data de acesso].

GRANT THOMTON. *Women in Business 2022*. Disponível em: <<https://www.grantthornton.com.br/insights/artigos-e-publicacoes/women-in-business-2022/>>.

IBGE. *Panorama Mulheres 2023*. Disponível em: <<https://movimentomulher360.com.br/noticias/panorama-mulheres-2023/>>.

NUNES, A. M. Desigualdades de Gênero nas Nomeações para Cargos de Gestão dos Hospitais Portugueses no Período de 2006 a 2016. *Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero*, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 1-16, 2017. Disponível em: <<https://revistas.uepg.br/index.php/rlagg/article/view/9322>>. Acesso em: [data de acesso].

OLIVEIRA, ICP. Análise do perfil dos gestores municipais de saúde em âmbito nacional: uma revisão integrativa. *Repositório UFRN*, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/53354>>. Acesso em: [data de acesso].

OLIVEIRA, L. E. N.; BINOTTO, E. Análise Interdisciplinar das Relações de Conflito e Poder na Gestão Hospitalar. *Revista de Gestão Hospitalar*, 2018. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6693229>>. Acesso em: [data de acesso].

PINTO, DS; VIEIRA, A; SILVA, KR. A experiência de mulheres em cargos de liderança atuando no enfrentamento da Covid-19 em uma instituição hospitalar. In: ... de Administração Hospitalar e ..., 2022. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/59915>>. Acesso em: [data de acesso].

SANTOS, B. A.; SILVA, A. C. A.; ROLHAGENES, T. O. Liderança feminina na administração pública. 2023. Disponível em: <<http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13168>>. Acesso em: [data de acesso].

TRAVISAN, B. C. Mulheres e liderança: Um estudo das barreiras enfrentadas em suas carreiras em hospitais privados de Maringá. *Revista de Empreendedorismo, Negócios ...*, [S.l.], 2018. Disponível em: <<https://periodicos.ufabc.edu.br/index.php/reni/article/view/168>>. Acesso em: [data de acesso].

VOLPE, A. P. S.; SILVA, T. D. Reserva de vagas para negros na administração pública. 2016. Disponível em: <<https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7461>>. Acesso em: [data de acesso].

XAVIER, E. M. A inserção das mulheres nas carreiras da gestão governamental: Divisão sexual do trabalho e análise da política social-trabalho. *Repositório da Universidade de Brasília*, 2018. Disponível em: <<https://repositorio.unb.br/handle/10482/34794>>. Acesso em: [data de acesso].

XAVIER, E. M.; YANNOULAS, S. C. Os tetos e as paredes de vidro da administração pública federal brasileira (1995–2017). Disponível em: <<http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/38049>>. Acesso em: [data de acesso].

ZANATTA, T.C.; FREITAS, D.M.; CARELLI, F.G.; COSTA, I.T. O perfil do gestor esportivo brasileiro: revisão sistemática da literatura. *Movimento*, [S.l.], v. 28, n. 1, p. 1-14, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/mov/a/T5FrVncMxhcb4sXb667xv5r/>>. Acesso em: [data de acesso].

SOUSA, E. Diversidade e inclusão no ambiente empresarial -Graduado em Administração, pela UNIGRANDE em Fortaleza – CE, pág 12 – 13.